

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ

2025

2011 йилдан чиқа бошлаган

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI
AXBOROTNOMASI

В Е С Т Н И К
ТАШКЕНТСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

Тошкент

Выпуск набран и сверстан на компьютерном издательском комплексе

редакционно-издательского отдела Ташкентской медицинской академии

Начальник отдела: М. Н. Аслонов

Редактор русского текста: О.А. Козлова

Редактор узбекского текста: М.Г. Файзиева

Редактор английского текста: А.Х. Жураев

Компьютерная корректура: З.Т. Алюшева

Учредитель: Ташкентская медицинская академия

Издание зарегистрировано в Ташкентском Городском управлении печати и информации

Регистрационное свидетельство 02-00128

Журнал внесен в список, утвержденный приказом № 201/3 от 30 декабря 2013года

реестром ВАК в раздел медицинских наук

Рукописи, оформленные в соответствии

с прилагаемыми правилами, просим направлять

по адресу: 100109, Ташкент, ул. Фароби, 2,

Главный учебный корпус ТМА,

4-й этаж, комната 444.

Контактный телефон: 214 90 64

e-mail: rio-tma@mail.ru

rio@tma.uz

Формат 60x84 1/8. Усл. печ. л. 9,75.

Гарнитура «Cambria».

Тираж 150.

Цена договорная.

Отпечатано на ризографе редакционно-издательского отдела ТМА.

100109, Ташкент, ул. Фароби, 2.

Вестник ТМА 2025

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор

проф. А.К. Шадманов

Заместитель главного редактора

проф. О.Р.Тешаев

Ответственный секретарь

проф. Ф.Х.Иноятова

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

акад. Аляви А.Л.

проф. Билалов Э.Н.

проф. Гадаев А.Г.

проф. Жае Вук Чои (Корея)

акад. Каримов Ш.И.

проф. Силина Т. (Украина)

акад. Курбанов Р.Д.

проф. Зуева Л. (Россия)

проф. Метин Онерчи (Турция)

проф. Ми Юн (Корея)

акад. Назыров Ф.Г.

проф. Нажмутдинова Д.К.

доц. Рахматуллин А.Р. (Россия)

проф. Саломова Ф.И.

проф. Трескач С. (Германия)

проф. Шайхова Г.И.

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

Дмн. Абдуллаева Р.М.

проф. Акилов Ф.О. (Ташкент)

проф. Аллаева М.Д. (Ташкент)

проф. Хамдамов Б.З. (Бухара)

проф. Ирискулов Б.У. (Ташкент)

проф. Каримов М.Ш. (Ташкент)

проф. Маматкулов Б.М. (Ташкент)

проф. Охунов А.О. (Ташкент)

проф. Парпиева Н.Н. (Ташкент)

проф. Рахимбаева Г.С. (Ташкент)

проф. Хамраев А.А. (Ташкент)

проф. Холматова Б.Т. (Ташкент)

проф. Шагазатова Б.Х. (Ташкент)

yashovchi bemorlar uchun masofaviy tibbiy maslahat va monitoring imkonini bersa, sun'iy intellekt diagnostika, davolash va kasalliklarni prognozlash jarayonlarini avtomatlashtirishga yordam beradi. Ushbu tezisda ushbu texnologiyalarning tibbiyotdagi o'rni, afzalliklari va istiqbollari yoritiladi.

Tadqiqot maqsadi: Ushbu tadqiqotning maqsadi **zamonaviy tibbiyotda telemeditsina va sun'iy intellekt texnologiyalarining ahamiyatini tahlil qilish**, ularning diagnostika, davolash va profilaktikada qo'llanilish imkoniyatlarini o'rganish hamda kelajakdagi rivojlanish istiqbollarini aniqlashdan iborat. Shuningdek, ushbu texnologiyalarning afzalliklari, mavjud muammolar va ularni hal etish yo'llari ham ko'rib chiqiladi.

Materiallar va tadqiqot usullari: Tadqiqotda **telemeditsina va sun'iy intellektning tibbiyotda qo'llanilishi** bo'yicha ilmiy maqolalar; statistik ma'lumotlar; tibbiyot texnologiyalari haqidagi hisobotlar va jahon tajribasi tahlil qilindi. Asosiy tadqiqot usullari sifatida **taqqoslash, tahlil, ilmiy adabiyotlarni o'rganish va statistik ma'lumotlarni umumlashtirish** usullari qo'llanildi. Shuningdek, zamonaviy tibbiyotda SI va telemeditsinaning samaradorligi bo'yicha mavjud tadqiqot natijalari o'rganildi.

Olingan natijalar: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, telemeditsina va sun'iy intellekt zamonaviy tibbiyotda samarali yechim sifatida tobora keng qo'llanilmoqda. Telemeditsina bemorlarning shifokorga murojaat qilish vaqtini qisqartirish, masofaviy diagnostika va davolash jarayonlarini yaxshilash imkonini bermoqda. Sun'iy intellekt esa radiologiya, patologiya va kasalliklarni prognozlash sohalarida diagnostika aniqligini oshirib, shifokorlar ishini yengillashtirmoqda. Tadqiqot natijalariga ko'ra, SI yordamida rentgen va MRT tasvirlarini tahlil qilish aniqligi 90% dan yuqori ekani aniqlandi. Bundan tashqari, masofaviy monitoring texnologiyalari surunkali kasalliklarga chalingan bemorlar uchun tibbiy nazoratni yaxshilashga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, bu texnologiyalarni keng joriy etishda ma'lumotlar xavfsizligi, texnik infrastrukturani rivojlantirish va kadrlar tayyorlash kabi muammolar mavjud.

Xulosa: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, telemeditsina va sun'iy intellekt zamonaviy tibbiyotda muhim rol o'ynab, diagnostika, davolash va profilaktika jarayonlarini tezlashtirish va soddalashtirish imkonini bermoqda. Telemeditsina uzoq hududlarda yashovchi bemorlar uchun sifatli tibbiy xizmatni ta'minlasa, sun'iy intellekt shifokorlarning qaror qabul qilish jarayonini tezlashtirib, aniqlikni oshiradi. Ushbu texnologiyalarni keng joriy etish sog'liqni saqlash tizimining samaradorligini oshirishga, resurslardan oqilona foydalanishga va bemorlar hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Kelajakda ma'lumotlar xavfsizligi, texnologik infrastrukturani rivojlantirish va mutaxassislar tayyorlash kabi muammolarni hal qilish ushbu sohaning yanada rivojlanishini ta'minlaydi.

BOLALAR EXOKARDIOGRAFIYASIDA INNOVATSION YONDASHUV: «ECHO ASSISTANT» ILOVASI

Nazirxujayev N.Sh., Rozixodjaeva G.A., Yusupalieva G.A.

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti, Toshkent, O'zbekiston

Kirish. Bolalar exokardiografiyasida kattalardan farqli ravishda "yagona normativ" mavjud emas va normani belgilashda yurak-qon tomir tizimining yoshga bog'liq hamda fiziologik xususiyatlarini hisobga olish lozim. Olingan ma'lumotlarni interpretatsiyalash bir nechta hisob-kitoblarni va ularni standart qiymatlar bilan solishtirishni o'z ichiga oladi. Oxirgi paytlarda tibbiyotda, shu jumladan exokardiografiyada ham bolalar ichki a'zolarini miqdoriy baholashda Z-score mezonlaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Z-ballarni "qo'lda" hisoblash ko'p vaqt va mehnat talab qiladi, bu esa tekshiruv vaqtini va xatoliklar ehtimolini sezilarli darajada oshiradi. Python dasturlash tili yordamida ishlab chiqilgan "Echo Assistant" ilovasi bu jarayonni avtomatlashtirish uchun innovatsion yechimdir. Ilova ko'plab exokardiografik parametrlarni avtomatik hisoblash modullariga, shuningdek, "z-score" kalkulyatoriga ega.

Tadqiqot maqsadi. Turli yoshdagi bolalarda exokardiografik tekshiruv o'tkazishda «Echo Assistant» ilovasidan foydalanish samaradorligini baholash.

Material va tadqiqot usullari. Toshkent viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida, 1 oylikdan 17 yoshgacha bo'lgan 30 nafar sog'lom bolalarda exokardiografik tekshiruv olib borildi. Tekshiruvlar ikkita teng guruhga bo'linib, 15 tasida an'anaviy usul va 15 tasida "Echo Assistant" ilovasidan foydalanildi. Tekshiruvlar "Toshiba Xario 200" (Yaponiya) ultratovush qurilmasida, 1-5 Megagersli datchikdan foydalanib o'tkazildi. O'lchovlar standart parametrlarni o'z ichiga oldi: yurak kameralari va yirik tomirlar o'lchami, devorlar qalinligi va gemodinamik parametrlar. Hisobotlarni tuzishning an'anaviy usuli ko'p sonli chiziqli va hajmli parametrlarni "qo'lda" kiritish va hisoblashni talab qildi, bu vaqt sarfini sezilarli darajada oshirdi. «Echo Assistant»-dan foydalanganda esa, faqat chiziqli o'lchamlar kiritildi, barcha hisob-kitoblar va hajmli ko'rsatkichlar ilova tomonidan avtomatik ravishda hisoblandi. Har ikki usulda tekshiruv va hisobot shakllantirishga ketgan vaqt solishtirildi.

Natijalar. «Echo Assistant» ilovasidan foydalanish orqali quyidagilarga erishildi:

1) Tekshiruv olib borish va exokardiografiya hisobotini shakllantirish uchun ketadigan vaqtni o'rtacha 43% ga qisqartirish (28,7±2,8 dan 16,3±1,4 daqiqagacha); 2) Yurak-qon tomir tizimining 25 ta parametrini avtomatik hisoblash (hajmli o'lchamlar, gemodinamik parametrlar, z-score); 3) Bolalar exokardiografik tekshiruv hisobotini standartlashtirish ("ma'lum bir qolipga solish"); 4) Bemor ma'lumotlarini saqlash, tezkor qidirish, oldingi va hozirgi tekshiruvlardagi parametrlarni solishtirish imkonini beruvchi yagona ma'lumotlar bazasi yaratish; 5) An'anaviy usulga nisbatan hisobotlardagi xatoliklar sonini 5%-ga kamaytirish.

Xulosa. Bolalar exokardiografiyasi amaliyotiga "Echo Assistant" ilovasining joriy etilishi hisob-kitoblarni va exokardiografik hisobot tuzishni avtomatlashtirish orqali vrach-diagnost ishining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. O'rnatilgan "z-score" kalkulyatoridan foydalanish bemorning antropometrik xususiyatlarini hisobga ol-

gan holda natijalarni aniqroq talqin qilish imkonini beradi. Markazlashtirilgan ma'lumotlar bazasini yaratish bemor ma'lumotlarini saqlash, qidirish va tahlil qilishni soddalashtiradi, bu esa exokardiografiya bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar ishini optimallashtirishga yordam beradi. Bolalar yurak ultratovush tekshiruvida ish jarayonini avtomatlashtirish va diagnostika sifatini yaxshilash maqsadida ilovadan foydalanish tavsiya etiladi.

ANASM.UZ - ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Кориев С.А., Бобоназарова М.Н., Сайфиддинов Ш.Х.

Ташкентской Медицинской Академии, Ташкент, Узбекистан

Сегодня бурное развитие в области медицины, биотехнологии и цифровых технологий создает новые возможности для современных научных исследований и образовательных методов. В данной дипломной работе рассказывается о цифровой платформе «AnaSM.uz», основной целью которой является изучение анатомии человека с помощью искусственного интеллекта и повышение эффективности образовательных процессов. Изучение анатомии человека является важной частью знаний и практики любого медицинского специалиста. Однако для эффективного изучения таких данных студентам и исследователям нужны новые методы. Платформа AnaSM.uz направлена на обновление и совершенствование традиционных методов обучения с использованием технологий искусственного интеллекта. Данная платформа была разработана с целью создания новых возможностей для подготовки высококвалифицированных специалистов в области медицины и их эффективного обучения. Целью данной дипломной работы является анализ основных функций платформы AnaSM.uz, ее преимуществ и практического применения, а также показать, как она может повысить научную и образовательную эффективность изучения анатомии человека с помощью искусственного интеллекта.

Цель исследования. Изучение анатомии человека основано на многолетнем опыте и методах традиционной системы образования. Однако с развитием цифровых технологий и искусственного интеллекта в глобальном масштабе продвигаются новые педагогические подходы и интерактивные платформы. Платформа AnaSM.uz, в частности, облегчает изучение анатомии человека за счет интеграции методов 3D-визуализации и анализа на основе искусственного интеллекта. Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) оптимизируют процесс обучения, обеспечивая быстрый и точный анализ медицинских данных. Технологии виртуальной реальности (VR), дополненной реальности (AR) и 3D-визуализации используются для изучения анатомических данных в ряде университетов и медицинских центров по всему миру. Все это поможет студентам лучше понять сложное строение человеческого тела и процессы его работы. Эти технологии объединены на платформе AnaSM.uz, и пользователи имеют возможность в интерактивном режиме изучать трехмерные модели анатомических структур.

Материалы и методы. Для анализа эффективности платформы AnaSM.uz было использовано несколько научных методов:

1. Контент-анализ: Анализ образовательных модулей и материалов платформы, оценка их научной основы и педагогической эффективности.
2. Анализ пользовательского опыта (UX-анализ): исследование эффективности платформы на основе оценок и мнений пользователей платформы AnaSM.uz.
3. Экспериментальное исследование: Проведение практических занятий по изучению анатомии с использованием платформы, оценка уровня знаний учащихся и сравнение их с традиционными методами обучения.

Результаты исследования. На основании предварительных испытаний платформы AnaSM.uz и отзывов пользователей были достигнуты следующие результаты:

- Эффективность обучения: обучение через платформу стало более эффективным по сравнению с традиционными методами обучения. Пользователи лучше понимают анатомию благодаря 3D-моделям и интерактивному анализу.
- Пользовательский опыт: дизайн и удобство использования платформы получили высокую оценку. Многие пользователи нашли этот новый способ чтения увлекательным и интерактивным.
- Педагогический подход: Платформа AnaSM.uz предлагает более продвинутые образовательные материалы для студентов-медиков и специалистов, что помогает улучшить медицинское образование.

Заключение. Платформа AnaSM.uz предлагает революционный подход к интеграции искусственного интеллекта и цифровых технологий в медицинское образование. Это создает новые возможности для студентов изучать анатомию с помощью передовых интерактивных инструментов. Через AnaSM.uz студенты-медики и специалисты могут совершенствовать свои знания более глубоко и эффективно. В будущем платформу можно будет широко использовать в медицинском образовании и интегрировать в другие области.

<i>Murodullayev M.N., Tuxtaxodjayeva F.Sh. AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING ZAMONAVIY TIBBIYOTDAGI O'RNI.</i>	279
<i>Murodullayev M.N., Tuxtaxodjayeva F.Sh. ZAMONAVIY TIBBIYOTDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI O'QITISHNI AHAMIYASI</i>	279
<i>Salomova F.I., Sherqo'ziyeva G.F., Toshpo'latov B.M. OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINING ENERGIYA QIYMATINI HISOBLASH VA KUNLIK QUVVAT SARFINI NAZORAT QILUVCHI DASTUR</i>	280
<i>Sharibjonov A.Sh., Rashidov S.Z. SMARTWATCHLARNING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARINI OLDINI OLISHDAGI ROLI</i>	280
<i>Hamdamov A.I., Nishanova Y.X. MAGNIT-REZONANS TOMOGRAFIYA VA SUN'IY INTELEKTNING O'ZARO INTEGRATSIYASI</i>	281
<i>Nasimov R.H., Abdullayev I.N., Ibragimov Sh. B. SUN'IY INTELEKT YORDAMIDA TIBBIY SIGNALLARNI (EKG, AUSKULTATSIYA) TAHLIL QILISH UCHUN METAO'RGANISHGA ASOSLANGAN MODEL</i>	282
<i>Abdukadirova B.Y. RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MALAKA OSHIRISH KURSLARIDA "TIBBIYOTDA ZAMONAVIY AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI" MODULINI O'QITISH ZARURATI</i>	282
<i>Maxmudova Sh. I., To'raxonova M. O. 3D GISTOLOGIYA VA MIKROSKOPIYA TEXNOLOGIYALARI</i>	283
<i>Ergashev B.J. ZAMONAVIY TIBBIYOTDA IT TEXNOLOGIYALARI</i>	284
<i>Olimov A.S., Arziqulov F. ZAMONAVIY TIBBIYOTDA TELEMEDITSINA VA SUN'IY INTELEKTNING IMKONIYATLARI</i>	284
<i>Nazirxujaev N.Sh, Rozixodjaeva G.A., Yusupalieva G.A. BOLALAR EXOKARDIOGRAFIYASIDA INNOVATSION YONDASHUV: «ECHO ASSISTANT» ILOVASI</i>	285
<i>Кориев С.А., Бобоназарова М.Н., Сайфиддинов Ш.Х. ANASM.UZ - ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА</i>	286
<i>Тухтаева Ш.А., Базарбаев М.И. ПОИСК СПЕКТРАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ ГИСТОЛОГИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ ПЕРВИЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА МЕТОДОМ ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА ANOVA</i>	287
<i>Ахмаджонова Ш.А. МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ВЛИЯНИЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПАЦИЕНТАМИ</i>	287
<i>Боймуратов Ш.А. Фармонов Ш.Ф. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПОМОГАЕТ В ДИАГНОСТИКЕ И ПЛАНИРОВАНИИ ОПЕРАЦИЙ, ПОВЫШАЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ</i>	288
<i>Сапарбаева Ж.С., Гаубназаров С.С., Абдумаликова Ф.Б., Нуриллаева Н.М. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТФОРМЫ ПРИ ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА</i>	289
<i>Сайфуллаева Д.И. ТЕЛЕМЕДИЦИНА КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕРАВЕНСТВА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ</i>	289
<i>Назирхужаев Н.Ш. НАИЛУЧШИЙ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР ДЛЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКСКИХ ДЕТЕЙ</i>	290
<i>Назирхужаев Н.Ш, Розыходжаева Г.А. ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ АОРТЫ И ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ У ПОДРОСТКОВ УЗБЕКИСТАНА: РОСТОВАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ</i>	291
<i>Назирхужаев Н.Ш, Розыходжаева Г.А. РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ У ДЕТЕЙ УЗБЕКИСТАНА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА</i>	292
<i>Назирхужаев Н.Ш, Юсупалиева Г.А. РЕФЕРЕНСНЫЕ ДИАПАЗОНЫ РАЗМЕРОВ КАМЕР СЕРДЦА ПО ДАННЫМ ЭХОКАРДИОГРАФИИ У УЗБЕКСКИХ ДЕТЕЙ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА</i>	293
<i>Назирхужаев Н.Ш, Юсупалиева Г.А. НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ УЗБЕКСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 5-10 ЛЕТ</i>	293
<i>Назарова М.Ф., Матмуродов Р.Ж. НАРУШЕНИЯ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ</i>	294
<i>Boymuradov Sh.A., Farmonov Sh.F. LESIONS OF THE MAXILLOFACIAL REGION AND ORAL MUCOSA IN COVID-19</i>	294
<i>Mamasadikova X. F. NEUROCOGNITIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH MODERATE AND LATE PREMATURITY: A LONGITUDINAL STUDY USING THE BAILEY SCALES</i>	295
<i>Nazarov T.S., Sapayeva Z.A. DIAGNOSTIC AND MONITORING OPPORTUNITIES OF IT SOLUTIONS IN THE PREVENTION OF KIDNEY DISEASES</i>	296
<i>Hyunjeong Kang, Hyunji Kang, Bakhodir Rakhimov. PRIORITY AREAS FOR THE INTRODUCTION OF AI IN THE HEALTHCARE SECTOR IN UZBEKISTAN UNTIL 2030 AND WAYS TO ADDRESS THEM</i>	297
<i>Sayfullayeva D.I. DIGITAL SOLUTIONS FOR MANAGING CHRONIC DISEASES: A CASE STUDY APPROACH</i>	297
<i>Shukenova M.Z., Kainarbayeva M.S. THE STUDY OF CHILDREN'S BEHAVIOR IN SCHOOL CANTEENS IN ALMATY</i>	298
<i>Stephen J.A., Isroilova Sh.A. "AI MEETS BIOPHYSICS: NEW FRONTIERS IN DIAGNOSTIC TOOLS"</i>	299
<i>Akhmadjonova Sh.A. VIRTUAL REALITY IN MEDICAL TRAINING AND PATIENT THERAPY</i>	299